

Aplicaciones de visión artificial para la monitorización de sistemas de drenaje urbano

Juan Naves^a, Daniel Carreres^a, Antonio Moreno-Rodenas^b, Jesper E. Nielsen^c, Jose Anta^a

^aUniversidade da Coruña. Grupo de Investigación de Ingeniería del Agua y del Medio Ambiente (GEAMA). Centro de Innovación Tecnológica en Edificación e Ingeniería Civil (CITEEC), Campus de Elviña, 15071 A Coruña, Spain. juan.naves@udc.es, daniel.carreres@udc.es, jose.anta@udc.es

^bDeltares, Hydraulic Engineering Unit, Boussinesqweg 1, 2629 HV Delft, The Netherlands. antonio.morenorodenas@deltares.nl

^cAalborg University, Department of Built Environment, Thomas Manns Vej 23, Aalborg 9220, Denmark. jen@build.aau.dk

Línea temática | Agua y Ciudad. Usos y gestión del agua

RESUMEN

Introducción

La visión artificial ha emergido como una tecnología disruptiva con aplicaciones en diversas industrias. En particular, se ha convertido en una herramienta de gran utilidad para la medición y análisis en tiempo real de fenómenos complejos o reconocimiento de patrones entre otras aplicaciones. Los desarrollos constantes de los sistemas de procesamiento y la proliferación de herramientas software de código abierto propician que este tipo de técnicas puedan ser llevadas a cabo en sistemas de bajo coste, bajo consumo y capacidad de procesamiento limitada, lo que ha aumentado el número de desarrollos e investigaciones en este campo en los últimos años.

Las técnicas de procesamiento de imágenes han mostrado un gran potencial en trabajos de estimación de velocidades, calados y elevaciones tanto en campo en tramos fluviales (Pearce et al., 2020) o en pozos de bombeo de sistemas de saneamiento (Moreno-Rodenas, 2021) como en laboratorio (Naves et al. 2019, 2020 y 2021). Por lo tanto, estas técnicas basadas en visión artificial están proporcionando datos útiles y precisos que permiten incrementar el conocimiento sobre procesos relevantes, por lo que el desarrollo de sensores de bajo coste y asequibles en términos de complejidad, montaje e instalación es muy interesante para poder sacar el máximo partido a estas nuevas fuentes de datos y monitorización. Más aún si se tiene en cuenta las tendencias y desarrollos actuales en términos de ciencia de datos y en general en inteligencia artificial.

En este trabajo de investigación se muestran diversos casos de aplicación específicas de la visión artificial orientada a la hidrología urbana como la técnica LSPIV (Large Scale Particle Image Velocimetry), medición de niveles de agua y el análisis del transporte de cargas contaminantes en la superficie de una calle durante episodios de lluvia. En esta comunicación se incluyen los resultados preliminares obtenidos exponiéndose las principales consideraciones relativas a su implementación mediante sistemas de procesamiento de bajo coste y consumo. Los trabajos presentados se están desarrollando en el ámbito de las actividades de investigación conjunta del proyecto Co-UDlabs (www.Co-UDlabs.eu), proyecto europeo H2020 liderado por la Universidade da Coruña y cuyo objetivo general es integrar las actividades de investigación e innovación en el campo de los sistemas de drenaje urbano (UDS) promoviendo una comunidad europea de innovación en materia de drenaje urbano para hacer frente a los acuciantes retos que se presentan en cuanto a salud pública, riesgo de inundaciones y cuidado del medio ambiente.

Materiales y métodos

Los casos presentados en esta comunicación han sido obtenidos utilizando Raspberries Pi 4 (micro-ordenadores de bajo coste, www.raspberrypi.com) para la adquisición y procesamiento de videos de manera autónoma, mostrando así la viabilidad del uso de equipos de bajo coste para llevar a cabo aplicaciones de visión artificial orientados a la hidrología urbana. Todos los desarrollos, han sido implementados en el lenguaje de programación Python, en combinación con las librerías OpenCV (Bradski, 2000) para operaciones de captura y manipulación de los fotogramas de video y OpenPIV (Dallas et al., 2018) para aplicaciones

de análisis de velocimetría de partículas por imagen (PIV). Los resultados de los análisis han sido almacenados en los propios dispositivos para su posterior descarga y tratamiento.

Los equipos de medida basados en Raspberry Pi se han instalado hasta ahora en un modelo físico de drenaje urbano ubicado en el Centro de Investigación en Edificación e Ingeniería Civil (CITEEC) de la Universidade da Coruña y en un tanque de sedimentación para tratamiento de pluviales procedentes de una urbanización situada a las afueras de Aalborg y gestionada por la Universidad de Aalborg, que es socia del proyecto Co-UDlabs. Hasta ahora, se han instalado un total de 8 Raspberry Pi en la instalación de laboratorio para el estudio de procesos superficiales en cuencas impermeables en donde se han estimado velocidades y transporte de sedimentos en eventos de lluvia como principal innovación, y 3 equipos en el tanque de sedimentación que se están utilizando para el registro de niveles y velocidades en la cámara de entrada y de salida.

La metodología común para la implementación de las técnicas de visión artificial consiste en la i) grabación de vídeos o imágenes, ii) su rectificación a partir de una calibración previa, iii) la aplicación de la técnica correspondiente para estimar la variable objetivo y iv) el procesamiento de los resultados incluyendo su validación y postprocesado. En una primera fase, los vídeos se han grabado y descargado para aplicar el procesamiento a posteriori en un ordenador de apoyo y optimizar la metodología. Sin embargo, se están empezando a realizar pruebas en las que el propio equipo de Raspberry Pi realiza todo el proceso hasta guardar o enviar el resultado final, lo que supone un ahorro muy importante en la transferencia de datos y facilita una posible implementación de varios equipos al mismo tiempo y de manera distribuida en un sistema de saneamiento y drenaje, también conocido como aplicaciones de computación frontera (o “Edge computing”).

Resultados y discusión

Velocidades superficiales de escorrentía urbana

Los primeros ensayos presentados se corresponden con la aplicación de la técnica LSPIV (Large Scale Particle Image Velocimetry) para la estimación de campos de velocidad en escorrentía urbana superficial de calados muy someros de escasos milímetros y con la presencia de lluvia. La técnica ha sido utilizada con anterioridad en una aplicación similar (Naves et al., 2019), por lo que la principal novedad es el uso del sistema basado en Raspberry Pi y las librerías de código abierto OpenCV y OpenPIV tanto para la grabación de los vídeos como para el procesado de estos, así como la utilización de hasta 8 cámaras al mismo tiempo para cubrir una superficie total de unos 40 m² con diferentes resoluciones tanto espaciales como temporales (ver Figura 1). Aunque los resultados preliminares han demostrado que las Raspberry Pi son capaces de poder llevar a cabo este tipo de análisis con una resolución temporal adecuada, el rendimiento se ve condicionado por la calidad del video, la frecuencia de adquisición, parámetros de la técnica PIV y otras variables que se están analizando para la optimización del sistema de medida.

Figura 1 | Dos Raspberry Pi con diferentes cámaras instaladas en un modelo físico de drenaje urbano de gran escala en el laboratorio del CITEEC (izquierda) y vectores de velocidad resultantes en un área de estudio de la superficie obtenido mediante la técnica LSPIV (derecha).

Lavado y transporte de sedimentos en superficie durante un evento de lluvia

El procesamiento de imágenes se ha utilizado también para la estimación del lavado de sedimento en la superficie de una calle durante eventos de lluvia. Este ensayo ha sido llevado a cabo en un entorno controlado en laboratorio donde se ha depositado una determinada carga de sedimento de manera uniforme con el fin de observar cómo se movilizan durante un evento de lluvia. La aplicación analiza en el área designada la variación del contraste de los píxeles donde se disponen los sedimentos para estimar su concentración a lo largo del ensayo (Figura 2). Tras pruebas preliminares en donde se ha comprobado la viabilidad de la metodología, se está desarrollando una campaña experimental analizando el lavado de sedimentos para diferentes cargas e intensidades de lluvia.

Figura 2 | Interfaz de delimitación del área de análisis (izquierda) y resultado de análisis de arrastre y concentración de sedimento en el lavado de una calle en tiempo de lluvia (derecha).

Calados y velocidades en tanque de sedimentación

El sistema de medida se ha instalado además en campo en un tanque de sedimentación en donde se están registrando niveles y velocidades superficiales. En la Figura 3, se muestra una captura del software desarrollado en donde por medio de una interfaz gráfica se definen dos áreas objeto de análisis: la pared vertical del depósito para determinar el nivel de llenado de este y la delimitación de la masa de agua para la obtención de velocidades mediante análisis PIV. El software ha sido optimizado para que pueda ser ejecutado de forma fluida en equipos de baja capacidad de procesamiento como el caso de la Raspberry Pi utilizada. Para estimar el nivel de llenado y las velocidades, el software realiza la rectificación de las zonas designadas, aplica las técnicas de visión artificial correspondientes y procesa y guarda los resultados brutos obtenidos.

Figura 3 | Aplicación de análisis de altura de depósito y PIV: Delimitación de zonas de estudio (izquierda), detección automática del nivel de llenado (centro) y vectores de velocidad obtenidos a partir de la técnica PIV en la cámara de entrada del tanque.

Conclusiones

En este trabajo de investigación se muestra a través de una serie de casos en laboratorio y en campo el gran potencial de las técnicas basadas en visión artificial como herramientas para la monitorización y control de sistemas de drenaje urbano. Equipos de bajo coste como el presentado en este trabajo pueden obtener diferentes variables de interés al mismo tiempo de forma precisa, esto hace que la visión artificial se presente como una tecnología flexible y escalable que se puede adaptar a diferentes necesidades y entornos. Su asequible programación y configuración también permite la actualización e incorporación de nuevas funciones como por ejemplo la detección automática de objetos y desarrollos de las técnicas ya implementadas, un tema importante dado el continuo y rápido desarrollo que se está dando en este campo. El objetivo final de esta línea de investigación es analizar e investigar posibles aplicaciones de estas técnicas de manera que la visión artificial se pueda convertir en una herramienta cada vez más importante en la gestión del drenaje urbano, permitiendo una recopilación de datos precisa y extensa con la que comprender y optimizar los sistemas de drenaje.

AGRADECIMIENTOS

El proyecto Co-UDlabs está financiado por la Unión Europea bajo el programa de investigación e innovación Horizonte 2020 (H2020-INFRAIA-2020-1) mediante el acuerdo de subvención número 101008626.

REFERENCIAS

- Bradski, G. 2000. The openCV library. *Dr. Dobb's Journal: Software Tools for the Professional Programmer*, 25(11), 120-123.
- Liberzon, L., Käufer, T., Bauer, A., Vennemann, P. y Zimmer, E. 2021. OpenPIV/openpiv-python: OpenPIV-Python v0.23.6 (0.23.6). *Zenodo*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.593157>
- Moreno-Rodenas, A. M., Duinmeijer, A. y Clemens, F. H. (2021). Deep-learning based monitoring of FOG layer dynamics in wastewater pumping stations. *Water Research*, 202, 117482. <https://doi.org/10.1016/j.watres.2021.117482>
- Naves, J., Anta, J., Puertas, J., Regueiro-Picallo, M. y Suárez, J. 2019. Using a 2D shallow water model to assess Large-Scale Particle Image Velocimetry (LSPIV) and Structure from Motion (SfM) techniques in a street-scale urban drainage physical model. *Journal of Hydrology*, 575, 54-65. <https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2019.05.003>
- Naves, J., Anta, J., Suárez, J. y Puertas, J. 2020. Hydraulic, wash-off and sediment transport experiments in a full-scale urban drainage physical model. *Scientific data*, 7(1), 44. <https://doi.org/10.1038/s41597-020-0384-z>
- Naves, J., García, J. T., Puertas, J. y Anta, J. 2021. Assessing different imaging velocimetry techniques to measure shallow runoff velocities during rain events using an urban drainage physical model. *Hydrology and Earth System Sciences*, 25(2), 885-900. <https://doi.org/10.5194/hess-25-885-2021>
- Pearce, S., Ljubičić, R., Peña-Haro, S., Perks, M., Tauro, F., Pizarro, A., Dal Sasso, S. F., Strelnikova, D., Grimaldi, S., Maddock, I., Paulus, G., Plavšić, J., Prodanović, D. y Manfreda, S. 2020. An Evaluation of Image Velocimetry Techniques under Low Flow Conditions and High Seeding Densities Using Unmanned Aerial Systems, *Remote Sens.*, 12, 232. <https://doi.org/10.3390/rs12020232>